

fabrique **REL**
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES

Traitement des dépôts de REL dans Zenodo

Guide pour responsable des dépôts

Juin 2024 – Version 1

Ce guide produit par la fabriqueREL est sous [Licence CC BY Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Cette première version du document *Traitement des dépôts de REL dans Zenodo* est rendue disponible en toute humilité grâce au groupe de travail sur les métadonnées de la fabriqueREL.

Les personnes qui ont fait partie du groupe de travail sont (par ordre alphabétique) :

- BOURQUE, Marilou, bibliothécaire, Université Laval
- BROUILLARD, Carl, bibliothécaire, Université de Sherbrooke
- DUBÉ, Marianne, conseillère pédagogique, Université de Sherbrooke
- GAUTHIER, Julie, bibliothécaire, Université Laval
- LEMIRE, Xavier, bibliothécaire, Université Laval
- POTVIN, Claude, conseiller pédagogique, Université Laval
- ST-CYR, Sophie, bibliothécaire, Université de Sherbrooke

N'hésitez pas à vous en inspirer, à l'adapter ou le modifier tant que vous citez l'auteur initial. Vous êtes aussi encouragé à diffuser cette version ou votre version adaptée afin de continuer de faire tourner la roue du libre!

	Ce guide est mis à disposition selon les termes de la Licence CC BY Creative Commons Attribution 4.0 International .
<p>Vous êtes encouragé à :</p> <ul style="list-style-type: none">Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel.Rediffuser — votre version dérivée sous la licence de votre choix. <p>Selon la condition suivante :</p> <ul style="list-style-type: none">Attribution — Vous devez citer les noms des détenteurs de droits de l'œuvre originale.	

Pour citer ce guide :

Bourque, M., Lemire, X., Dubé, M. et al. (2024). *Traitement des dépôts de REL dans Zenodo*, fabriqueREL. CC BY.

Table des matières

1. Introduction	4
2. Accès.....	4
3. Rôles et responsabilités	4
4. Politique de dépôt dans la communauté fabriqueREL.....	5
5. Procédure de dépôt	5
a. Schéma de la chaîne de traitement	5
b. Procédure détaillée	5
6. ANNEXE A	11

Introduction

C'est à l'été 2023 que la fabriqueREL, alors qu'elle reçoit la confirmation d'un financement pour les quatre prochaines années, décide d'investir du temps et de l'énergie pour développer son expertise liée aux dépôts des REL produites dans le cadre de sa sollicitation annuelle. Jusqu'à présent, les REL disciplinaires produites dans ce contexte étaient mises à disposition de manières variables : certaines étaient dans un dépôt universitaire qui assurait une pérennité d'accès, alors que d'autres, l'était uniquement via le site web de la fabriqueREL. Ces REL étaient ainsi à risque de liens brisés en plus de ne pas être moissonnées par des métamoteurs de recherche. C'est pour palier à ces lacunes que la fabriqueREL a choisi de se doter d'un espace de dépôt normé avec métadonnées pour ces REL disciplinaires via Zenodo.

Ce document présente le fruit du travail réflexif effectué par le groupe de travail interétablissement qui avait comme objectif de développer un bordereau de métadonnées propres aux REL, en cohérence avec le [Guide de métadonnées de REL](#) effectué en 2021 pour les dépôts institutionnels. Il se veut un outil d'accompagnement pour les personnes qui seront mandatées d'effectuer le dépôt des REL disciplinaires admissibles et metaREL (REL créées par la fabriqueREL) dans cette communauté Zenodo.

Ce guide s'adresse à trois publics cibles :

1. au responsable des dépôts (personnel du traitement documentaire associé à la fabriqueREL) pour que celui-ci puisse effectuer les dépôts de ressources éducatives libres (REL) produites dans le cadre de la sollicitation de la fabriqueREL;
2. aux personnes affiliées à la fabriqueREL et aux créateurs et créatrices de REL des sollicitations (et leur équipe projet). Il permet de les tenir informés de la politique et procédure de dépôt qui concerne leur REL ;
3. à toute personne qui s'intéresse à la gestion des dépôts de REL dans une communauté Zenodo. Il peut être adapté à tout autre projet similaire.

Accès

- Mode public : <https://zenodo.org/communities/fabriquereel>

Rôles et responsabilités

- Propriétaire de la communauté fabriqueREL dans Zenodo et gestion des accès : info@fabriquereel.org (courriel géré principalement par le coordonnateur)
- Responsable des dépôts : les dépôts sont effectués par un ou une bibliothécaire au traitement documentaire attribué.e à la fabriqueREL
- CP fabriqueREL : responsable de la coordination des tâches entre les équipes projets et le responsable des dépôts.
- Le ou la créateur.trice de la REL : personne enseignante qui a été retenue lors du processus de sollicitation de la fabriqueREL.
- Coordonnateur fabriqueREL : responsable de la diffusion des REL déposées.

Politique de dépôt dans la communauté fabriqueREL

- Les REL doivent avoir été produites dans le cadre de la sollicitation annuelle de la fabriqueREL et avoir respecté les exigences relatives à cette dernière.
- Si l'établissement d'attache de la personne responsable de la REL a déjà un outil de dépôt dédié aux REL (ex. : Savoirs UdeS à l'Université de Sherbrooke), il sera privilégié de déposer dans ce dépôt et non dans cette communauté Zenodo.
- Les metaREL produites par la fabriqueREL devront être déposées dans Zenodo. On débutera par le dépôt des nouvelles REL créées à partir d'avril 2024 et les REL populaires des années antérieures.

Procédure de dépôt

a. Schéma de la chaîne de traitement des REL disciplinaires

b. Procédure détaillée

Étapes préalables au dépôt

1. Un peu avant la dernière réunion de l'étape 6 des projets, le ou la CP fabriqueREL envoie le fichier des projets au responsable des dépôts pour création des notices dans Zenodo et DOI (permalien).
2. Le responsable des dépôts crée les notices dans Zenodo avec le titre et les auteur.trice.s du fichier. Il génère les DOI et dépose un faux fichier pour pouvoir enregistrer les notices au format brouillon. Il intègre ensuite le DOI dans le fichier des projets et écrit au CP fabriqueREL.
3. Le ou la créateur.trice intègre le DOI dans Pressbooks et sur les éléments multimédias susceptibles de « voyager » seuls (facultatif). Il complète [la fiche de métadonnées](#), avec l'aide de son bibliothécaire au besoin, et l'envoie par courriel avec l'ensemble des fichiers qui composent sa REL (sources et fichiers finaux) à projets@fabriquereel.org.
4. Le ou la CP de la fabriqueREL récupère ces fichiers et les place dans un dossier ciblé dans l'équipe Teams de la fabriqueREL et écrit au responsable des dépôts.

Étapes de dépôt dans Zenodo (à faire par le responsable des dépôts)

5. Se connecter à son compte Zenodo et cliquer sur le + *New upload* pour effectuer un nouveau dépôt (ou passe directement par la communauté).

6. Sélectionner la communauté où déposer : *select a community* > rechercher fabriqueREL > cliquer sur *select*.
[Pour soumettre dans plus d'une communauté, il faut publier dans une première communauté d'abord, puis à droite en édition, il est ensuite possible de soumettre à d'autres communautés dont vous êtes membre.]

7. S'assurer que les fichiers soient bien nommés (ex. : titre précis, avec tiret, pas de dates). Sous *Files* > glisser-déposer les fichiers > cocher les éléments dont vous souhaitez une prévisualisation possible.

8. Sous *Basic information* (suivre les recommandations en annexe pour le format des métadonnées):
- DOI* : si déjà un no DOI, cocher *Yes*. Sinon, *No*.
 - Ressource type* : sélectionner le type de ressource de la REL principale.
 - Title* : inscrire le titre de la REL principale. Au besoin > *Add titles*.
 - Publication date* : entrer la date de publication selon le format indiqué.
 - Creators* : cliquer sur *Add creator* > *Person* > Rechercher la personne par son nom ou ORCID. Ne pas entrer le rôle. > *Save*
 - Description : copier le résumé de la REL. Cliquer sur *Add Description* > *Type* : *Notes / Table of contents* pour ajouter des notes (voir en annexe pour les détails) et tables des matières.
 - Licence : choisir la licence appropriée de la REL principale.

Basic information ▼

Digital Object Identifier*
 Do you already have a DOI for this upload? Yes No

Reserve a DOI by pressing the button (so it can be included in files prior to upload). The DOI is registered when your upload is published.

Resource type*
 Presentation

Title*
 Banque de cas d'utilisation des stratégies de formation de Wiki-TEDia

Publication date*
 2022-04

In case your upload was already published elsewhere, please use the date of the first publication. Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, or YYYY. For intervals use DATE/DATE, e.g. 1939/1945.

Creators*

<input type="checkbox"/> Pudelko, Beatrice (Université TELUQ) Project leader	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Ross, Denis (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Sauvageau, Martine (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Simard, Christine (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Dubois, Cassiopée (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input type="checkbox"/> Guy, Claude II (Université TELUQ) Project member	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Remove"/>

Description

Paragraph B I

Banque de cas d'utilisation des stratégies de formation (ex. : narration, ...), dans divers contextes de l'apprentissage des adultes. Cette banque a pour but de partager l'expérience réelle de l'utilisation des stratégies de formation et de faciliter la réutilisation des scénarios, des consignes, des activités, et leur adaptation à des nouveaux besoins.

Licenses

Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Permits almost any use subject to providing credit and license notice. Frequently used for media assets and educational materials. The most common license for Open Access scientific publications. Not recommended for software. [Read more](#)

9. **Recommended information :**

- a. **Contributors :** cliquer sur Add contributor > rechercher par nom ou ORCID > compléter les champs au besoin > Rôle : obligatoire, inscrire *project member* si rôle inconnu. > Save.
- b. **Keywords and subjects :** voir en annexe pour les détails sur ce champ.
- c. **Languages :** inscrire *French* (ou autres langues au besoin).
- d. **Dates :** inscrire la date de création avec le type *Created*.
- e. **Version :** inscrire la version selon AAAA-MM.
- f. **Publisher :** supprimer Zenodo et inscrire l'institution si aucun autre éditeur.

Recommended information ▼

Contributors

- ☰ Lègaré, Catherine (Université TELUQ) Project member
- ☰ Latulippe, François (Université TELUQ) Project member
- ☰ Tamkodjou, Guy Carlos (Université TELUQ) Project member

Keywords and subjects

Suggest from All ▼

Éducation ✕
Cas d'utilisation ✕
Stratégies de formation ✕
Formation des adultes ✕
✕

Conception de la formation ✕
Conception pédagogique ✕

Languages

French ✕
✕

Dates

Date *	Type *	Description
2022-04	Created ▼	

Format: DATE or DATE/DATE where DATE is YYYY or YYYY-MM or YYYY-MM-DD.

Version

2023-12

Mostly relevant for software and dataset uploads. A semantic version string is preferred see semver.org, but any version string is accepted.

Publisher

Université TELUQ

The publisher is used to formulate the citation, so consider the prominence of the role.

10. *Funding* : non fonctionnel pour l'instant. Une demande est en cours pour l'ajout de la fabriqueREL au ROR, ce qui permettra ensuite de l'ajouter avec *Add award*.
11. *Alternate identifiers* (optionnel) : inscrire tout autre identifiant de la ressource.

Alternate identifiers ▼

Alternate identifiers

Identifiant * <input style="width: 95%;" type="text"/>	Scheme * <input style="width: 95%;" type="text"/> ▼ ✕
--	--

12. *Related works* : ajouter tout document lié étant déjà déposé sur le web (ex. : REL originale, lien vers format YouTube, etc.)

Related works
▼

Specify identifiers of related works. Supported identifiers include DOI, Handle, ARK, PURL, ISSN, ISBN, PubMed ID, PubMed Central ID, ADS Bibliographic Code, arXiv, Life Science Identifiers (LSID), EAN-13, ISTD, URNs, and URLs.

■ Related works

Relation *	Identifier *	Scheme *	Resource type
Documents ✕	https://view.genial.ly/625f3f168b44	URL ✕	Presentation ✕

+
Add related work

13. *References, Software, Publishing information, Conference, Domain specific fields* : à compléter au besoin.

14. Enregistrer la notice :

- a. *Save draft* : au format brouillon, non visible à tous.
- b. *Preview* : pour visualiser avant publication.
- c. *Publish* et *Public* : la notice sera visible à tous sur Zenodo. À noter : quand la REL est déposée par un compte propriétaire, admin ou « *curator* », le dépôt et la validation se fait en même temps avec un simple bouton *Publish*. Si une communauté impose la validation avant publication, quelqu'un qui voudra déposer et qui n'a pas un rôle propriétaire, admin ou « *curator* » aura un bouton *Submit for review*. La notice sera envoyée à la personne qui valide les dépôts avant publication.
- d. *Delete* : pour supprimer un brouillon de REL (écrire au service d'aide de Zenodo pour une suppression après diffusion).

Draft ⓘ

🔒 Save draft

👁️ Preview

📄 Publish

Visibility*

Files only

Public

Restricted

🔓

Public

The record and files are publicly accessible.

Options

Apply an embargo ⓘ

Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

Draft ⓘ

🔒 Save draft

👁️ Preview

📄 Submit for review

Visibility*

Files only

Public

Restricted

🔓

Public

The record and files are publicly accessible.

Options

Apply an embargo ⓘ

Record or files protection must be restricted to apply an embargo.

🗑️ Delete

15. Modifier un dépôt :

Il est possible de modifier les métadonnées et de déposer une nouvelle version.

- a. Dans la colonne de droite, cliquer sur :
 - i. *Edit* pour modifier/mettre à jour les métadonnées.
 - ii. *New version* pour déposer une nouvelle version.

The screenshot shows the Zenodo interface for a specific record. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Communities' and 'My dashboard'. The record title is 'Les bases de l'éducation ouverte et des REL, rôles des binômes' by Bourque, Marilou¹ and Potvin, Claude¹. It was published on June 2, 2023, as Version 1. The record is categorized as a 'Presentation' and is 'Open'. Action buttons include 'Edit', 'New version', and 'Share'. The record has 52 views and 11 downloads.

16. Repérer ses publications : cliquer sur *My dashboard*.
 - a. Pour isoler ses ressources déposées, cliquer sur *My uploads*.

The screenshot shows the 'My uploads' dashboard for the user Marilou Bourque. The dashboard includes a search bar for uploads, a 'Sort by' dropdown set to 'Newest', and a 'New upload' button. Under the 'Versions' section, there are two entries:

- A draft from February 9, 2024 (v1), with 'No resource type' and 'Open' access status. It has 'No title' and 'No description', and was uploaded on February 9, 2024.
- A draft from April 2022 (2022-12), with 'Presentation' type and 'Open' access status.

 On the left, there are filters for 'Access status' with counts: 'Open' (3) and 'Metadata-only' (1). There is also a 'View all versions' toggle.

17. Le responsable des dépôts envoie un courriel à projets@fabriquerel.org pour informer la fabriqueREL que la REL est en ligne et lui fournit le lien DOI de la REL en question. Le coordonnateur s'occupera de :
 - a. Mettre l'information en ligne sur le site de la fabriqueREL.
 - b. Informer les membres de l'équipe projet de la REL.
 - c. Faire la promotion de la REL (ex. : réseaux sociaux, infolettre, etc.).

ANNEXE A

TABLEAU DES MÉTADONNÉES DE REL DANS ZENODO

Formulaire de métadonnées de Zenodo		Notes et recommandations (Sauf indications contraires, se fier aux recommandations du Guide de métadonnées de REL)
Champs (ordre alphabétique)	Statut	
Alternate identifiers (Identifiants alternatifs)	recommandé	Ce champ sert à intégrer d'autres identifiants que le DOI de base tels que ISBN, <i>Handle</i> , DOI, URL de la ressource, etc.
Communities (Communautés)	requis	Choisir obligatoirement <i>fabriqueREL</i> . Possibilité de déposer dans plusieurs communautés.
Conference (Congrès, conférence, colloque)	optionnel	À compléter si la REL est publiée dans un acte de congrès/conférence/colloque.
Contributors (Contributeur.trice.s et ses sous-champs Family name, Given names, Identifiers, Affiliations, Role)	optionnel	Mêmes consignes que pour les auteurs, mais il y a obligation de mettre le rôle. Si rôle inconnu, mettre <i>project member</i> . À noter que les contributeurs peuvent se mêler aux auteurs lors d'exports vers Sofia par exemple. Selon CRediT , il y a 14 rôles reconnus pour les contributeurs en recherche (peut s'adapter aux REL). Voici ces rôles et leur terme recommandé dans Zenodo provenant d'un vocabulaire contrôlé en anglais : conceptualisation (project member), curation des données (data curator), analyse formelle et synthèse des données (data collector), obtention du financement (sponsor), recherche (researcher/research group), méthodologie (project member), administration du projet (project manager), ressources (project member), développement informatique (project member), supervision (supervisor), validation (project member), visualisation (project member), rédaction – ébauche (project member), rédaction – révision/correction (project member).
Creators (Créateur.trice.s et ses sous-champs Family name, Given names, Identifiers, Affiliations, Role)	requis	Format de base de Zenodo : Nom de famille, Prénom. Et suivre le reste des recommandations du Guide. Mettre le no ORCID (ou autre identifiant ISNI) si disponible. Ne pas spécifier le rôle. Pour être reconnue comme auteur, la personne doit répondre aux 4 critères suivants (selon le Bureau du droit d'auteur de ULaval) : <ul style="list-style-type: none"> • Contribution significative; • Participation à la rédaction ou à la révision critique du contenu intellectuel; • Donne son approbation à la version finale; • Capable de défendre les grandes lignes de la REL et sa contribution. Affiliation : privilégier la sélection dans la liste normalisée du ROR de Zenodo.

Dates	requis	Inscrire obligatoirement la date de création (type <i>Created</i>).
Description > Abstract (Résumé)	requis	Résumé : champ Description par défaut.
Description > Notes	recommandé	<i>Add Description</i> > choisir le Type <i>Notes</i> . Inscrire la méthode d'enseignement / stratégie pédagogique : utiliser le vocabulaire contrôlé du Guide . Inscrire sous la forme Méthode d'enseignement / Stratégie pédagogique : [terme retenu]. Ajouter obligatoirement les 4 termes suivants : Ressources éducatives libres, REL, Open educational resources, OER.
Description > Table of contents (Table des matières)	optionnel	<i>Add Description</i> > Choisir le type <i>Table of contents</i> . Voir les recommandations de format du Guide .
Digital Object Identifier (DOI)	requis	DOI généré automatiquement dans Zenodo ou si la ressource a déjà un DOI (ou autre permalien), possibilité de l'ajouter manuellement.
Domain specific fields (Champs personnalisés pour des domaines spécifiques)	optionnel	À compléter au besoin, en fonction de domaines.
File format (Format du ou des fichiers)	automatique	Tenter d'inclure les formats de fichiers facilitant l'édition et la préservation. Par exemple, avec un PDF, inclure la version Word.
Funding (Organisme subventionnaire)	optionnel	Ex. : fabriqueREL [actuellement absent de la liste ROR, demande en cours].
Keywords (Mots-clés en voc. libre) and subjects (Descripteurs en voc. contrôlé)	requis	Inscrire 3 à 5 mots-clés libres décrivant la REL. En complément, possible d'ajouter des termes décrivant la REL provenant du RVM Fast (si termes manquants, les souligner à l'équipe du RVM). Indiquer la discipline selon le vocabulaire contrôlé du Guide . À noter : la discipline se mélangera avec les autres sujets. (En cours d'analyse si plus pertinent de mettre la discipline en note pour moissonnage vers d'autres outils tels que Merlot, OERCommons, etc.)
Languages (Langues)	requis	Dans Zenodo tout comme dans le guide, c'est lié à la liste contrôlée ISO-639.

Licenses (add standard) (Licence)	requis	Dans Zenodo, le champs licence est contrôlé avec une liste des licences provenant de opendefinition.org et spdx.org . Pour faciliter le repérage, sélectionner la licence Creative Commons dans la liste, même si en anglais.
Publication date (Date de publication)	requis	
Publisher (Éditeur)	requis	Ne pas mettre fabriqueREL dans ce champ. Sans éditeur, inscrire le nom de l'institution.
Publishing information (Information de publication)	optionnel	À compléter si la REL est publiée dans une revue, un livre ou une thèse.
Related works (Ressources liées)	recommandé	<p>Ce champ de Zenodo peut servir à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lier vers une version de la REL déposée dans Youtube (recommandé pour les vidéos). - Lier vers des adaptations de la REL ou la REL originale. - Lier vers des documents connexes. <p>À noter : le choix du terme de relation n'est pas toujours évident. Se fier aux descriptions sur Datacite. Des recommandations plus spécifiques à venir, après l'analyse de plusieurs cas concrets.</p>
References (Références bibliographiques)	optionnel	À compléter au besoin.
Ressource type (Type de ressource)	requis	<i>Ressources type</i> = mélange des champs Format et Type de matériel pédagogique du Guide . Les éléments les plus utilisés pour les REL : Video/Audio, Image (Diagram, Drawing, Figure, Photo, Plot, Other), Poster, Software, Software/Computational notebook, Lesson, Publication (Book, Book chapter, Report, Software documentation), Presentation.
Software (Logiciel)	optionnel	Champs à compléter pour les logiciels libres.
Title (Titre)	requis	Voir les recommandations de format du guide de métadonnées. Utiliser <i>Add title</i> > pour autres titres si nécessaire.
Version	requis	Format recommandé par Zenodo : AAAA-MM.